

УДК 004.451(07)

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/58>

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРОСТРАНСТВ ИМЕН ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Широков В. В.

канд. техн. наук

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
г. Санкт-Петербург, Россия*

Щиголева М. А.

канд. техн. наук

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),
г. Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация. В работе рассматриваются рекомендации по изучению интерфейса программирования пространств имен Linux. Пространства имен — это механизм, позволяющий изолировать некоторый вид ресурса одного процесса от доступа другого процесса. Пространства имен являются компонентами создания контейнеров, обеспечивающих выполнение процессов в изолированном окружении. Целью контейнеризации является безопасное выполнение процессов. Данные рекомендации будут полезны при разработке практических занятий для подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» и специалистов по специальности 090301.65 «Компьютерная безопасность».

Ключевые слова: интерфейс программирования; операционная система; пространства имен; родительские и дочерние процессы; изоляция процессов.

Целью данной работы является предоставление рекомендаций преподавателям и учащимся по практическому ознакомлению с функциями операционных систем, обеспечивающими выполнение дочернего процесса в изолированном от родительского процесса пространстве имен.

Известно, что основным системным вызовом для создания нового процесса в операционных системах, поддерживающих стандарт POSIX, является следующий вызов `fork()` [1].

Вызов `fork()`, сделанный в некотором процессе, который будем называть родительским, создает дочерний процесс, который выполняется в том же самом пространстве параметров, что и родительский процесс.

О каких пространствах параметров, которые в данном случае называются пространствами имен, идет речь [2]?

1. Пространство имен идентификаторов процессов (PID);
2. Пространство имен хоста (UTS);
3. Пространство имен межпроцессного взаимодействия (IPC);
4. Пространство имен сетевого взаимодействия (NET);

5. Пространство имен файловой системы (NS);
6. Пространство имен пользователей и групп (USER);
7. Пространство имен контрольных групп (CGROUP);
8. Пространство имен времени (TIME).

В традиционном исполнении родительский и дочерний процессы «видят» имена, входящие в перечисленные пространства, одинаковыми. То есть перечисленные пространства имен являются общими для них и изменения этих имен одним процессом затрагивают и другой процесс. Обеспечение надежности выполнения процессов в операционной системе тесно связано с выполнением их в изолированных пространствах имен. То есть изменение имен в пространстве одного процесса не должно затрагивать аналогичные имена в пространстве другого процесса. Такое ограничение необходимо при реализации контейнеров – средств изоляции процессов, основанных на механизмах пространства имен [3].

Системным средством, позволяющим создавать дочерние процессы, выполняющиеся в отличных от родительских процессов, пространствах имен, является следующий вызов [4]:

```
int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg),
```

где

fn – функция, реализующая дочерний процесс,

child_stack – указатель на начало стека дочернего процесса,

flags – набор флагов, передаваемых дочернему процессу,

arg – аргументы, передаваемые функции fn.

Шаблон функции, реализующей дочерний процесс, имеет следующий вид:

```
static int fn(void *arg).
```

Набор флагов flags, передаваемых в функцию clone(), позволяет управлять пространствами имен процесса-потомка, которые будут совместными или изолированными от пространств имен процесса-родителя. С помощью определенных флагов можно изолировать следующие пространства имен процесса-родителя и процесса-потомка.

Таблица 1

Пространства имен Linux

Название пространства	Значение флага	Вид пространства
PID	CLONE_NEWPID	ID процессов
UTS	CLONE_NEWUTS	имя хоста
IPC	CLONE_NEWIPC	очереди сообщений
Network	CLONE_NEWNET	сетевые параметры
Mount	CLONE_NEWNS	файловая система
User	CLONE_NEWUSER	ID пользователей и групп
CGROUP	CLONE_NEWCGROUP	Контрольные группы процессов
TIME	CLONE_NEWTIME	Время

Параметр flags, передаваемый в функцию clone, может формироваться из перечисленных флагов путем логического сложения с базовым флагом SIGCHLD, сигналом, который посылается родителю, когда потомок завершается.

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWPID | SIGCHLD, дочерний процесс создается в новом пространстве имен PID. Это означает, что процессы в разных пространствах имен PID могут иметь один и тот же PID. Первый процесс, созданный в новом

пространстве (т.е. процесс, созданный вызовом `clone()`), будет иметь PID, равный 1, т.е. будет выполнять функцию процесса `init`, выполняющегося при загрузке операционной системы. Родительский процесс будет иметь PID, равный 0.

Если параметр `flags` задать в виде `CLONE_NEWUTS | SIGCHLD`, дочерний процесс создается в новом пространстве имен `UTS` (Unix Time Sharing). Пространство имен `UTS` — это набор идентификаторов, возвращаемых функцией `uname()`. Сюда включаются имя хоста (`nodename`) и доменное имя (`domainname`). Если изменить эти имена в дочернем процессе, то новые изменившиеся имена будут только в нем и видны. В родительском процессе останутся прежние имена - имя хоста и доменное имя.

Если параметр `flags` задать в виде `CLONE_NEWIPC | SIGCHLD`, дочерний процесс создается в новом пространстве имен `IPC`. Пространство имен `IPC` - это набор объектов межпроцессного взаимодействия стандартов `SVID` и `POSIX`. Например, если создать очередь сообщений `POSIX` в новом пространстве имен `IPC`, то она будет видна всем процессам из этого пространства имен `IPC` и не будет видна процессам из других пространств имен `IPC`.

Если параметр `flags` задать в виде `CLONE_NEWNET | SIGCHLD`, дочерний процесс создается в новом сетевом пространстве имен. Сетевое пространство имен — это набор объектов, связанных с сетями. А именно, сетевые устройства, сетевые протоколы, таблицы маршрутизации, номера портов сокетов. В каждом сетевом пространстве имен могут быть одинаковые виртуальные объекты, например, сокет, привязанные к одному и тому же номеру порта.

Если параметр `flags` задать в виде `CLONE_NEWNS | SIGCHLD`, дочерний процесс создается в новом пространстве имен монтирования. Пространство имен монтирования создает уникальный вид иерархии файловой системы. Этот вид файловой системы создается функциями `mount()` и `umount()`. При этом действия этих функций видны в рамках одного пространства имен монтирования и не видны в других пространствах имен монтирования. Пространство имен монтирования необходимо создавать вместе с пользовательским пространством имен.

Если параметр `flags` задать в виде `CLONE_NEWUSER | SIGCHLD`, дочерний процесс создается в новом пространстве имен пользователя. Пространство имен пользователя изолирует идентификаторы пользователей и групп. Существуют ограничения на назначение пользователей и групп в дочернем пространстве имен пользователей. Эти ограничения формируются путем редактирования файлов `/proc/[pid]/uid_map` и `/proc/[pid]/gid_map`. Тем самым формируются отображения имен пользователей дочернего пространства имен в имена пользователей родительского пространства имен.

После ознакомления с пространствами имен по документации [2] обучаемым предлагается самостоятельно создать программу со следующей структурой:

```
static int childFunc(void *arg){
//здесь выполняются действия, связанные с выводом
//параметров объектов дочернего пространства имен
}
#define STACK_SIZE (1024 * 1024)
main() {
char *stack = (char*)malloc(STACK_SIZE);
char *stackTop = stack + STACK_SIZE;
//здесь выполняются действия, связанные с выводом
//параметров объектов родительского пространства имен
int child_pid = clone(childFunc, stackTop, flags, NULL);
```

```
//здесь выполняются действия, связанные с выводом
//параметров объектов родительского пространства имен
waitpid(child_pid,NULL,0);
//здесь выполняются действия, связанные с выводом
//параметров объектов родительского пространства имен
}
```

В работе следует продемонстрировать возможности изоляции объектов дочернего пространства имен от объектов родительского пространства имен путем вывода параметров объектов дочернего и родительского пространств имен. Обучаемый должен выбрать один из типов пространств имен. Следует отметить, что работа с пространствами имен User, CGROUP и TIME обладает повышенной сложностью. При работе с пространством имен User необходимо знакомство с файловой системой /proc, при работе с пространством имен CGROUP необходимо ознакомление с механизмами контрольных групп, а пространство имен TIME, позволяющее процессу-родителю и процессу-потомку иметь разный масштаб времени, введено только в последней версии ядра Linux.

Для демонстрации возможностей изолирования пространств имен предлагается использовать следующие системные функции:

Для пространства имен PID можно использовать функции `getpid()` и `getppid()`.

Для пространства имен UTS можно использовать функции `uname()`, `sethostname()`, `setdomainname()`.

Для пространства имен IPC можно использовать функции `mq_open()`.

Для пространства имен Network можно использовать функции `socket()` и `bind()`.

Для пространства имен Mount можно использовать функции `mount()`, `umount()`, `opendir()`, `readdir()`.

Для пространства имен User можно использовать функции `getuid()`, `getgid()`, `setuid()`, `setgid()`. Также необходимо ознакомиться со структурой файлов `/proc/[pid]/uid_map` и `/proc/[pid]/gid_map`.

После реализации предложенной программы и успешной демонстрации возможностей изолирования выбранного пространства дочернего процесса от такого же пространства родительского процесса, обучаемым может быть предложен ряд контрольных вопросов, примерно следующего содержания:

1. В чем состоят различия между вызовами для создания процессов `fork()` и `clone()`?
2. Что представляют собой пространства имен Linux?
3. Какие функции, кроме `clone()`, еще входят в программный интерфейс пространств имен Linux?
4. В каком каталоге можно найти файловые дескрипторы пространств имен процесса?
5. Какие существуют ограничения в назначении пользователей и групп в дочернем пространстве имен пользователей?

Сочетание ответов на контрольные вопросы и разбор самостоятельно разработанной программы позволят оценить степень освоения теоретического материала и навыки самостоятельной работы в области своей профессиональной подготовки.

Вариативный подход по созданию дочерних процессов в новом пространстве имен при различных вариантах задания параметра `flags` в виде:

```
CLONE_NEWPID | SIGCHLD,
CLONE_NEWUTS | SIGCHLD,
CLONE_NEWIPC | SIGCHLD
CLONE_NEWNET | SIGCHLD,
```

CLONE_NEWNS | SIGCHLD,
CLONE_NEWUSER | SIGCHLD,

обеспечивает фактор возможности многовариантных подходов к решению профессиональных задач в зависимости от целевого назначения систем, объектов систем, сетевом пространстве решения задачи.

Электронные ресурсы:

https://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node7.html.

<https://man7.org/linux/man-pages/man7/namespaces.7.html>.

https://ru.qaz.wiki/wiki/Linux_namespaces.

<http://ru.manpages.org/clone/2>.

©Широков В. В., Щиголева М. А., 2020